

Nowe stanowiska oleicy *Meloe (Eurymeloe) rugosus* MARSHAM, 1802 (Coleoptera: Meloidae) w południowo-wschodniej Polsce

<http://doi.org/10.5281/zenodo.7059800>

JAROSŁAW BURY¹, TOMASZ OLBRYCHT², ANDRZEJ TRZECIAK³, PAWEŁ BABULA⁴

¹ Markowa 1498, 37-120 Markowa, Polska, e-mail: jarekbury2@wp.pl

² Uniwersytet Rzeszowski, Kolegium Nauk Przyrodniczych, Instytut Nauk Rolniczych, Ochrony i Kształtowania Środowiska, Zakład Agroekologii, ul. M. Ćwiklińskiej 1a, 35-601 Rzeszów, Polska

³ Stasiówka 94, 39-200 Dębica, Polska

⁴ Królewska 21, 35-616 Rzeszów, Polska

ABSTRACT. New records of *Meloe (Eurymeloe) rugosus* MARSHAM, 1802 (Coleoptera: Meloidae) in SE Poland.

During the field research conducted in the period 2018-2021 on the distribution of beetles in the Podkarpackie and the Małopolska Regions 5 new sites of *Meloe (Eurymeloe) rugosus* MARSHAM, 1802 were found. New localisations are located in 5 UTM squares 10×10 km within region of the Eastern Beskid Mts. and mesoregions of the Ciężkowice Foothills, the Dynów Foothills, the Strzyżów Foothills and the Lower San Valley. The species was first detected in the Ciężkowice Foothills and Dynów Foothills, while the presence of the species in Przemyśl [FA21] was confirmed about 100 years after its first finding.

KEY WORDS: Tenebrionoidea, faunistics, new records, the Eastern Beskid Mts., the Ciężkowice Foothills, the Dynów Foothills, the Strzyżów Foothills, the Lower San Valley.

WSTĘP

Meloe (Eurymeloe) rugosus MARSHAM, 1802 to gatunek palearktyczny, rozprzestrzeniony głównie na obszarze Europy Środkowej, Południowej i Wschodniej. Znany jest ponadto z izolowanych stanowisk w Zachodniej Europie, m.in. w: Hiszpanii, Francji, we Włoszech, Szwajcarii oraz w południowej Anglii. Na wschód *M. rugosus* sięga po Ukrainę, Rosję oraz kraje Azji Środkowej (BURAKOWSKI *et al.* 1987, STEBNICKA 1987).

Na obszarze Polski *M. rugosus* notowany był głównie z rozproszonych i nielicznych stanowisk zlokalizowanych w południowo-zachodniej oraz południowo-wschodniej części kraju. Większość obserwacji pochodzi jednak z XIX i pierwszej połowy XX w. i ma obecnie znaczenie jedynie historyczne (KELCH 1852, ZEBE 1853, ROGER 1856, BACH 1859, SCHWARZ 1866, REITTER 1870, LETZNER 1871, ŁOMNICKI 1886, GERHARDT 1890, SEIDLITZ 1891, GERHARDT 1906, KULWIEC 1907, GERHARDT 1910, KUHN 1912, ŁOMNICKI 1913, TRELLA 1923, NOWOTNY & POLENTZ 1933, POLENTZ 1938, 1942, HORION 1951, 1956, MAZUR & KUBISZ 2013).

Bardziej aktualne pozostają obserwacje poczynione w drugiej połowie XX w., tj. w latach 1950-2000. W tym okresie *M. rugosus* stwierdzony został po raz pierwszy w Pieninach (ROSSA 1997), Bieszczadach (KUBISZ *et al.* 1998) oraz na Wyżynie Lubelskiej (PIOTROWSKI 2002).

Po roku 2000 gatunek odnaleziono na kilkunastu nowych stanowiskach, potwierdzając jego obecność w Bieszczadach, w Beskidzie Wschodnim, w Beskidzie Zachodnim, na Wyżynie Małopolskiej, na Wyżynie Krakowsko-Wieluńskiej, w Sudetach Zachodnich oraz na Dolnym Śląsku (DZIOŃEK 2006, MAZUR & KUBISZ 2013, MICHALCEWICZ 2013, MILKOWSKI *et al.* 2018, SĘPIOŁ & GWARDJAN 2020). W tym samym czasie po raz pierwszy stwierdzono jego obecność na Nizinie Sandomierskiej oraz na Nizinie Mazowieckiej (MILKOWSKI *et al.* 2018).

Wiele cennych informacji na temat historycznego i współczesnego (do roku 2015) zasięgu *M. rugosus* na obszarze Polski przedstawili KUBISZ *et al.* (2015). Ze względu na niewystarczającą wiedzę o rozmieszczeniu omawianego gatunku w kraju umieszczony został na „Czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce” w kategorii DD (PAWŁOWSKI *et al.* 2002).

BIOLOGIA

M. rugosus należy do gatunków stosunkowo rzadko spotykanych w Polsce. Jego biologia jest również słabo poznana. Wykazywany był z ciepłych i suchych stanowisk, głównie muraw i zarośli kserotermicznych, nasłonecznionych skarp, polan leśnych, skrajów lasu, łąk przyleśnych, ekstensywnie użytkowanych pól, dróg i miedz śródpolnych, pastwisk oraz brzegów rzek. Pasożytnicze larwy *M. rugosus* rozwijają się najprawdopodobniej w gniazdach błonkówek z rodziny Anthophoridae. Dorosłe osobniki spotykane są jesienią – od końca września do listopada, a nawet grudnia oraz na wiosnę – w kwietniu i maju. Chrząszcze można również napotkać w ciągu cieplejszych dni w okresie zimowym (STEBNICKA 1987, MAZUR & KUBISZ 2013).

MATERIAŁ

Beskid Wschodni (KFP), Dolina Dolnego Sanu (RFG): Przemysł FA21, 27.09.2021, 1 ex., samica, Osiedle S. Rogozińskiego, na wschodniej ścianie budynku, w sąsiedztwie opuszczonych ogródków działkowych, w dolinie rzeki San, leg. J. Bury (Ryc. 1 i 2).

Beskid Wschodni (KFP), Pogórze Dynowskie (RFG): Lipnik EA93, 16.10.2018, 1 ex., samica, skraj lasu, leg. P. Babula. Rzeszów-Zalesie, EA73, 11.10.2018, 1 ex., samica, droga polna, 16.10.2021, 1 ex., samiec, w lesie mieszanym, 30.10.2021, 3 exx., samice, 31.10.2021, 7 exx., samice, droga polna, leg. T. Olbrycht (Ryc. 1, 3 i 4).

Beskid Wschodni (KFP), Pogórze Strzyżowskie (RFG): Stobierna EA34, 15.10.2021, 1 ex., samica. Osobnik przemieszczał się przez drogę leśną, o wystawie południowo-zachodniej. Droga prowadzi przez tymczasową składnicę drewna oraz w dalszej części na granicy kilkunastoletniej uprawy dębowej z kilkudziesięcioletnim drzewostanem bukowym z domieszką modrzewia i dębu czerwonego. Obserwacja z godzin porannych, w dobrze nasłonecznionej części drogi, leg. A. Trzeciak.

Beskid Wschodni (KFP), Pogórze Ciężkowickie (RFG): Rzuchowa DA93, 07.11.2021, 1 ex., samica, teren ruderalny, łąka porośnięta rzadką roślinnością zielną, w dolinie rzeki Biała, leg. T. Kwapniewski.

Ryc. 1. Mapa rozmieszczenia znanych stanowisk *Meloe (Eurymeloe) rugosus* MARSHAM, 1802 w Polsce: czarne punkty – dane literaturowe: koła – dane do 2000 roku, kwadraty – dane po 2000 roku; czerwone punkty – nowe stanowiska.

Fig. 1. Localities of *Meloe (Eurymeloe) rugosus* MARSHAM, 1802 in Poland; black figures – literature data: circles – data up to 2000, squares – data after 2000; red circle – new records.

DYSKUSJA

Stan rozpoznania rozmieszczenia *M. rugosus* w Polsce w ostatnich latach uległ znacznej poprawie (DZIOŃEK 2006, MAZUR & KUBISZ 2013, MICHAŁCEWICZ 2013, MIŁKOWSKI *et al.* 2018, SEPIÓŁ & GWARDJAN 2020), a nowo odkryte stanowiska wpisują się w znany areal występowania gatunku. Należy jednak podkreślić, że *M. rugosus* został wykazany po raz pierwszy w mezoregionach Pogórze Ciężkowickiego oraz Pogórze Dynowskiego, ponadto obecność gatunku po niemal 100 latach (TRELLA 1923) została potwierdzona w okolicy Przemyśla [FA21], przy czym dotychczas znany był tam z innych lokalizacji.

Nowe dane potwierdzają preferencje siedliskowe *M. rugosus* – chrząszcze spotykano w siedliskach ciepłych, kserotermicznych. Dodatkowo stanowisko w Przemyślu

Ryc. 2. Samica *Meloe (Eurymeloe) rugosus* MARSHAM, 1802, Dolina Dolnego Sanu, Przemyśl [FA21], 27.09.2021 (fot. J. Bury).

Fig. 2. Female of *Meloe (Eurymeloe) rugosus* MARSHAM, 1802, Low San Valley, Przemyśl [FA21], 27.09.2021 (photo J. Bury).

Ryc. 3. Samiec *Meloe (Eurymeloe) rugosus* MARSHAM, 1802, Pogórze Dynowskie, Rzeszów-Zalesie [EA73], 16.10.2021 (fot. T. Olbrycht).

Fig. 3. Male of *Meloe (Eurymeloe) rugosus* MARSHAM, 1802, the Dynów Foothills, Rzeszów-Zalesie [EA731], 16.10.2021 (photo T. Olbrycht).

Ryc. 4. Biotop *Meloe (Eurymeloe) rugosus* MARSHAM, 1802, Pogórze Dynowskie, Rzeszów-Zalesie [EA73], 16.10.2021 (fot. T. Olbrycht).

Fig. 4. Biotope of *Meloe (Eurymeloe) rugosus* MARSHAM, 1802, the Dynów Foothills, Rzeszów-Zalesie [EA731], 16.10.2021 (photo T. Olbrycht).

zlokalizowane jest bezpośrednio w dolinie rzeki San, co w kontekście nieodległego stanowiska w Jarosławiu przemawia za hipotezą, mówiącą o wykorzystywaniu przez *M. rugosus* szlaków migracyjnych w dolinach dużych rzek (MAZUR & KUBISZ 2013, MIŁKOWSKI *et al.* 2018).

Należy dodać, że w pracy MIŁKOWSKIEGO *et al.* (2018) stanowiska w Zawadzie koło Dębicy [EA34] oraz w Jarosławiu [FA24] błędnie umiejscowiono w krainie Beskid Wschodni w rozumieniu podziału wg. KFP (BURAKOWSKI *et al.* 1987). W istocie zlokalizowane są one na Nizinie Sandomierskiej i, co naszym zdaniem istotne, są to jedyne znane obecnie stanowiska *M. rugosus* w tej krainie.

Nazwy krain zoogeograficznych podano wg. podziału przyjętego przez BURAKOWSKIEGO *et al.* w KFP (1987), nazwy mezoregionów wg. regionalizacji fizyczno-geograficznej KONDRACKEGO - RFG (2002). Do wygenerowania mapy użyto programu MapaUTM ver. 5.4 (<https://www.heteroptera.us.edu.pl/mapautm.html> autor: G. Gierłasiński).

PODZIĘKOWANIA

Autorzy pragną podziękować koledze Tomaszowi Kwapniewskiemu za udostępnienie danych o obserwacji gatunku na Pogórze Ciężkowickim.

PIŚMIENNICTWO

- BACH M. 1859. Käferfauna für Nord- und Mitteldeutschland mit besonderer Rücksicht auf die Preussischen Rheinlande. III. Band, 6. Lieferung. Coblenz.
- BURAKOWSKI B., MROCZKOWSKI M., STEFAŃSKA J. 1987. Chrząszcze – Coleoptera. Cucujoidea, cz. 3. *Katalog fauny Polski* 23(14): 1–309.
- DZIOŃEK P. 2006. Gatunki z rodzaju *Meloe* LINNAEUS, 1758 (Coleoptera, Meloidae) okolic Częstochowy. *Biuletyn Częstochowskiego Kola Entomologicznego* 5: 16–17.
- GERHARDT J. 1890. Fortsetzung des K. Letzner'schen Verzeichnisses der Käfer Schlesiens. *Zeitschrift für Entomologie, Breslau (N.F.)* 15: 285–348.
- GERHARDT J. 1906. Neue Fundorte seltener schlesischer Käfer aus dem Jahre 1905. *Zeitschrift für Entomologie, Breslau (N.F.)* 31: 1–7.
- GERHARDT J. 1910. Verzeichnis der Käfer Schlesiens preussischen und österreichischen Anteils, geordnet nach dem Catalogus coleopterorum Europae vom Jahre 1906. Dritte, neubearbeitete Auflage. Julius Springer, Berlin. XVI + 431 pp.
- HORION A. 1951. Verzeichnis der Käfer Mitteleuropas (Deutschland, Österreich, Tschechoslowakei) mit kurzen faunistischen Angaben. 1-2. Stuttgart. X + 536 pp.
- HORION A. 1956. Faunistik der mitteleuropäischen Käfer. Band V: Heteromera. *Entomologische Arbeiten aus dem Museum G. Frey (Sonderband)*: 336 pp.
- KELCH A. 1852. Grundlage zur Kenntniss der Käfer Oberschlesiens etc. (Progr. 1846) Erster Nachtrag. Ratibor.
- KONDRACKI J. 2002. Geografia regionalna Polski. PWN, Warszawa: 444 pp.
- KUBISZ D., SZWALKO P., WOJAS T. 1998. Materials to the fauna of Coleoptera of the Western Bieszczady Mts. (Polish Eastern Carpathians). *Roczniki Muzeum Górnśląskiego, Przyroda* 15: 5–15.
- KUBISZ D., IWAN D., TYKARSKI P. 2015. Tenebrionoidea: Mycetophagidae, Ciidae, Mordellidae, Zopheridae, Meloidae, Pyrochroidae, Salpingidae, Anthicidae. Critical checklist, distribution in Poland and meta-analysis. *Coleoptera Poloniae*, 3, University of Warsaw – Faculty of Biology, Natura optima dux Foundation, Warszawa: 744 pp.
- KUHNT P. 1912. Illustrierte Bestimmungs-Tabellen der Käfer Deutschlands. Ein Handbuch zum genauen und leichten Bestimmen aller in Deutschland vorkommenden Käfer. Lieferung 2-16. Stuttgart.
- KULWIEC K. 1907. Chrząszcze Polskie. Klucz do określania owadów tęgopokrywych dla użytku młodzieży, amatorów i ogrodników. Warszawa: 230 pp.
- LETZNER K. 1871. Verzeichniss der Käfer Schlesiens. *Zeitschrift für Entomologie (N.F.)* 2: I–XXIV + 328.
- ŁOMNICKI M.A. 1886. Muzeum Imienia Dzieduszyckich we Lwowie. Dział I. Zoologiczny Oddział zwierząt bezkręgowych. IV. Chrząszcze czyli Tęgokrzydłe. (Coleoptera). Lwów: XXXI + 308 pp.
- ŁOMNICKI M.A. 1913. Wykaz chrząszczyw czyli Tęgopokrywych (Coleoptera) ziem polskich. (Catalogus coleopterorum Poloniae). *Kosmos*, A 38: 21–155.
- MAZUR M., KUBISZ D. 2013. Rozmieszczenie i migracje kserotermicznych chrząszczy (Coleoptera) w dolinie Wisły. Monografie Faunistyczne, Wydawnictwa ISEZ PAN, Kraków: 26: 1–250.
- MICHALCEWICZ J. 2013. Nowe stanowiska *Meloe rugosus* MARSHAM, 1802 (Coleoptera: Meloidae) w Polsce. *Wiadomości entomologiczne* 32(2): 151.
- MILKOWSKI M., MAZEPA J., MINKINA M., SOBOŃ J., TRZECIAK A. 1918. Nowe stanowiska *Meloe rugosus* MARSHAM, 1802 (Coleoptera: Meloidae) w Polsce. *Wiadomości entomologiczne* 37(1): 58–60.
- NOWOTNY H., POLENTZ G. 1933. Beiträge zur schlesischen Käferfauna. *Entomologischer Anzeiger* 13: 12–15, 31–35.
- PAWŁOWSKI J.S., KUBISZ D., MAZUR M. 2002. Coleoptera Chrząszcze, pp. 88–110, In: Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce. Polska Akademia Nauk, Instytut Ochrony Przyrody, Kraków: 155 pp.
- PIOTROWSKI W. 2002(2001). Nowe stanowiska kilku chrząszczy z rodziny Meloidae (Coleoptera) na obszarze Poleskiego Parku Narodowego i jego okolic. *Wiadomości entomologiczne* 20(3–4): 175–176.
- POLENTZ G. 1938. Beiträge zur schlesischen Käferfauna. *Mitteilungen aus der Entomologischen Gesellschaft zu Halle* 16: 48–60.
- POLENTZ G. 1942. Beiträge zur schlesischen Käferfauna. *Zeitschrift für Entomologie (N.F.)* 19(1): 4–11.
- REITTER E. 1870. Uebersicht der Käfer-Fauna von Mähren und Schlesien. *Verhandlungen des Naturforschenden Vereines in Brünn* 8, 2: III–VIII, 1–195.
- ROGER J. 1856. Verzeichniss der bisher in Oberschlesien aufgefundenen Käferarten. *Zeitschrift für Entomologie (N.F.)* 10 Coleoptera: 1–132.
- ROSSA R. 1997(1996). *Meloe rugosus* MARSH. (Coleoptera, Meloidae) w Pieninach. *Wiadomości entomologiczne* 15(4): 250.

- SCHWARZ E. 1866. Sammelberichte aus Schlesien. *Berliner entomologische Zeitschrift* 10: 298–299.
- SEIDLITZ G. 1891. Fauna Transsylvanica. Die Kaefer (Coleoptera) Siebenbürgens. V. und VI Lieferung. Königsberg: XLIX–LVI, 129–192 [Gattungen], 545–914.
- SEPIOL B., GWARDJAN M. 2020. Nowe obserwacje oleicy *Meloe rugosus* MARSHAM, 1802 (Coleoptera: Meloidae) na Wyżynie Małopolskiej. *Naturalia* 6: 161–163.
- STEBNICKA Z. 1987. Majkowate - Meloidae. *Klucze do oznaczania owadów Polski* 19(84): 1–34.
- TRELLA T. 1923. Wykaz chrząszczów okolic Przemyśla. Heteromera. *Polskie Pismo Entomologiczne* 2(1): 12–19.
- ZEBE G. 1853. Synopsis der bisher in Deutschland aufgefundenen Coleoptera. *Entomologische Zeitung* 14: 33–40, 65–80, 113–120, 141–156, 173–182.

Accepted: 25 July 2022; published: 8 September 2022

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>